

ӘОЖ 902 (574)

ҚАЗАҚ ЕЛІ ИДЕЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

КӨЛБАЙ Ә.Р.

магистр, аға оқытушы

Орталық Азия инновациялық университеті, Шымкент қаласы, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада «Қазақ елі» идеясының тарихи қалыптасу кезеңдері мен оның ұлттық санадағы орны қарастырылады. Автор бұл ұғымның тамыры көне дәуірлерден бастау алып, тәуелсіздік жылдарында жаңа мазмұнға ие болғанын талдайды. Сонымен қатар, идеяның қоғамды біріктірудегі рөлі мен рухани құндылықтарды нығайтудағы маңызы айқындалады. Зерттеу нәтижесінде «Қазақ елі» идеясының ел дамуы мен ұлттық бірегейлікті сақтаудағы стратегиялық мәні көрсетіледі.

Кілт сөздер: Ел, отан, идея, этнос, халық, мемлекет, бірліктер, империя, қоғам, азартушы, ұлт, реформа.

Аннотация: В статье рассматриваются этапы исторического формирования идеи «Казак елі» и её место в национальном сознании. Автор анализирует, что истоки данного понятия уходят в древние времена, а в годы независимости оно обрело новое содержание. Кроме того, раскрывается роль этой идеи в объединении общества и её значение в укреплении духовных ценностей. В результате исследования показано стратегическое значение идеи «Казак елі» для развития страны и сохранения национальной идентичности.

Ключевые слова: Страна, Родина, идея, этнос, население, государство, единицы, империя, общество, просветитель, нация, реформа.

Abstract: The article examines the historical stages of the formation of the “Kazakh Eli” idea and its place in the national consciousness. The author analyzes how this concept originates from ancient times and has acquired new meaning during the years of independence. In addition, the role of this idea in uniting society and its importance in strengthening spiritual values are highlighted. The study demonstrates the strategic significance of the “Kazakh Eli” idea for the country’s development and the preservation of national identity.

Summary: Country, Homeland, idea, Ethnos, population, state, unit, Empire, society, educator, the nation, reform.

VI ғасырдың екінші жартысында түрік қағанаты Азия кеңістігінде қалыптасқан қуатты мемлекет ретінде танылып, ұлы державалармен иық тіресе алатындай дәрежеге жетті. Оған негіз болған алдымен, әрине, қағанаттың біршама даму алған экономикалық қуаты болса, бұған қосымша, елді басқару ісінде аймақтық-сатылық жүйенің қалыптасуы және жоғарғы қаған тағын мұрагерлік негізде иемденуде қатаң тәртіптің орнауы еді.

Ерте орта ғасырлардағы түрік қағанатының тарих сахнасына шығуын ресейлік және еуропалық зерттеушілер оның басқа алыс-жақын елдерге жасаған басқыншылық әрекетімен байланыстырады. Бұл мүлдем қате түсінік. Кез-келген 168 елдің экономикалық, соған байланысты әскери күш-қуатының өсуі ең алдымен оның халқының күнделікті еңбегінің нәтижесі. Ал сырттан басқа жұрттарды тонау немесе қанау арқылы келген байлықтың елдің экономикалық өміріне белгілі бір мезгілге дейін жағымды ықпал жасауы әбден мүмкін, бірақ ол бәрібір бұл қоғамның тұрақты экономикалық өсуіне негіз бола алмайды.

Түркілер қоғамының біз қарап отырған кезеңінде өнімді экономикалық даму жолына түсуі мал шаруашылығына қолайлы жағымды табиғи ортаға тікелей байланысты болды. Түркілер қоғамы өзінің бастапқы қалыптасу және өсу сәтінде Орталық Азияның мал шаруасына қолайлы кеңістігін емін - еркін игерді және ұтымды пайдалана білді [1, 31б.].

XIII ғасырда өмірге моңғолдар империясы келді. Осы тарихи мезгілде зерттеушілердің назарына аса көп іліне бермеген қызық процесс жүрді. Түркі халықтарының осы уақытқа дейінгі мемлекет және әскер құру тәжірибесі жаңа жағдайда моңғолдар мәртебесіне қызмет жасайды. Бірақ бұл байқалған құбылыс түркі тайпаларының біржола моңғолданып кетуімен аяқталған жоқ. Моңғолдар түркі этносын еңсеріп, өзіне сіңіре алмады. Көп ұзамай-ақ, олардың жіктелу жолына (дезинтеграция) түскендігі байқалды. Моңғолдар мен түркілердің бұл жолы бірігіп, тарих сахнасына шығуы Шыңғыс қағанның олар өмір сүрген кеңістікте зорлық пен мәжбүрлеу арқылы орнатқан қатал тәртібінің нәтижесі ғана емес, сонымен бірге тегі, шаруашылық құру, өмір сүру салты жақын елдердің осы мезгілге дейінгі өзара араласуының жиынтық көрінісі де еді. XIV ғасырдың соңы және XV ғасырдың басында, моңғолдар империясының ыдырауы барысында түркі халықтарының жаңа сападағы қайта жаңғыру жолына ұмтылыс танытқаны байқалды. Әмір Темір империясының (XIV ғ. соңы) пайда болуы, Түркістан өңірінің бір сәтке болса да қайтадан экономикалық, мәдени және ғылыми дамуға бет бұруы соның айғағы болатын. Міне, осы тарихи кезеңде «түркі елі» идеясы тағы да бой көрсетеді. Әмір Темір және басқа хандар сарайында түркі тілі ғылым мен әдебиет тіліне айнала бастайды. Әлішер Науаидің қаламынан туған «Фархад пен Шырын» дастанындағы мына жолдар осы процестің рухани өмір саласындағы көрінісі болатын: Бұл қиссаны шетсіз, шексіз мұң толы, Жан азабы, биік сезім, сыр толы. Жаздым үлкен шабытпенен күніге, Жанға жылы түркі ана тілімде. Өкінішке орай, Түркістанның бұл жолғы жаңғыруы да Еуропа өңіріндегідей ұзақ экономикалық және мәдени өрлеуге ұласқан жоқ. Бар болғаны екі ғасыр ішінде, яғни XIII-XIV ғасырларда Орталық Азияны мекендеген түркі халықтары екі бірдей империяның (Алтын Орда және Әмір Темір) пайда болып, күйреуінің куәсі болды.

Қанды қақтығыстарға толы бұл тарихи кезеңнің аяқталуы жеке аймақтарда пәрменді түрде ұлттық құрылымдардың (ұлт және мемлекет) қалыптасуына ұласты. XV ғасырдың 60-шы жылдары шаңырақ көтерген қазақ хандығы яғни, хандық түріндегі мемлекеттілігі қазақ халқының қалыптасу процесінің табиғи жалғасы әрі қорытындысы болатын. Үш бөліктен (жүзден) тұрған ел бұл кезеңде өзін «Алаш мыңы» атаса, көрші халықтар оны «Қазақ елі» атады.

Бұдан былайғы уақытта халық арасында кең түрде қабылданып, орныққан «Алаштың азаматы» деген ұғым осы тарихи кезеңнен бастау алды. Яғни, «Алаш» сөзі бұдан былайғы уақытта ортақ ұлттық мүддені негізге алып мемлекет шаңырағын бірге көтеріскен жұрттың бәтуаға келіп елдік жолына түскен тарихи сәтін еске салатын ұранындай ұғылатын болды. Басқаша айтқанда, кейін «Қазақ елі» атауы ауыстырған «Алаш» этнонимі ұлттық бірлікке өткен халықтың тұтастығын және еркіндікке, басқа елдермен тең өсіп-өнуге деген ынта-ықыласын білдіретін ұлттық идеяға ұласты.

Мемлекеттік билікті кез-келген халықтың қалыпты дамуының алғы шар- ты ретінде қарастырған тарихшы – ғалым Мырза Мұхаммед Хайдар «егер ел билеушісіз қалса бақытсыздыққа ұшырайды, ал халқы жауының опасыздығынан күйреп жойылады» деп жазды. Осы ретте мынадай бір екі мәселеге көңіл аударған жөн. Олар, біріншіден, қазақ хандығының, яғни мемлекеттігінің басқа өңір емес, Жетісу өңірінде (Шу бойындағы Қозыбасы биігі) шаңырақ көтеруі болса, екіншіден, жаңадан құрылған хандық құрылымның «Қазақстан» немесе «Қазақ хандығы» атауын алуы еді. Әбілқайыр хан билеген Өзбек ұлысынан Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған елдің Жетісудағы Шу бойына ығысып келіп жаңа хандықтың ірге тасын

қалауы, әрине, кездейсоқ оқиға еместігі анық. Сондай-ақ бұл бір ғана көштің нәтижесі болмағандығы да хақ.

Өкінішке орай, хандар мен сұлтандардың қызметін жіті бақылап отырған ортағасырлық тарихшылар қара халықтың ортасынан шыққан бастамалар мен белсенді әрекеттерге көп жағдайда самарқаулық танытқан. Соған байланысты тарихи маңызы бар істерге келгенде ортағасырлық тарихнамада қара халық үнсіз тобырдың орнында жүрді. Ал, шын мәнінде 1465-1466 жылдары (хижраның 870 жылы) қазақ хандығының өмірге келуін тек Керей және Жәнібек сұлтандардың белсенді қызметінің нәтижесі ретінде ғана қарастырып, бұл процестегі жергілікті Жетісу жұртының ұстанымы мен атқарған рөлін есепке алмау, әрине, әділетсіздік болар еді. Яғни, бұл ретте, Жетісу өңірінде ерте кезеңдерден мемлекет қалыптастыру және жүргізу дәстүрінің тамыр жайғандығын, сондай-ақ ол дәстүрдің XV ғасырда ұмыт бола қойылмағандығын есепке алған жөн. Сонымен бірге, екіншіден, шығыста қалмақ хандығы тарапынан, оңтүстік батыста Әбілқайыр хандығы тарапынан төнген қауіп жағдайында Жетісудың жергілікті халқының Өзбек ұлысынан бөліне көшкен туыс тайпалармен тұтас бір ел, мемлекет құруға ынта, ықылас танытуы толық табиғи құбылыс болатын. Қалыптасқан ауыр саяси жағдайға байланысты мемлекеттік бірлікке ұмтылған жұрттың Ұрыс ханның ұрпағы Керей мен Жәнібек сұлтандарға «атасының ұлысын» (Қадырғали би Қосымұлы) жаңғырту жөнінде ұсыныс жасауы толық негізді еді. Яғни қазақ хандығының өмірге келуі бұл мемлекеттік құрылымға зәру халық пен оны басқаруға ықыласты сұлтандардың өзара үйлесімді әрекетінің нәтижесі болатын. Шу бойындағы Қозыбасы шоқысында Қазақ хандығының шаңырақ көтеруі осы уақытқа дейін Жетісу және Сыр бойындағы тарихы, мәдениеті, тілі, салт- дәстүрі ортақ, сондай-ақ этникалық құрамы жағынан туыс тайпалық одақтардың арасында жүріп жатқан біртұтас ұлтқа ұю процесінің логикалық нәтижесі және жалғасы еді. Сондай-ақ бұл оқиға Алаш атты елдің территориялық ауқымын анықтаудың және ол үшін жүргізілген күрестің бастауы да болды. Ең негізгісі жаңа құралған хандыққа өз атын берген халық ендігі уақытта мемлекетті ұлт ретінде жаңа сапада төңірегіндегі елдерге таныла бастады.

XV ғасырдың аяғына қарай Қазақ мемлекеті едәуір нығайып, оның бастапқы жер ауқымы да кеңейе түсті. Ал Жәнібек ханның ұлы Қасым ханның билік құрған жылдары (1509-1521) Қазақ мемлекеті, Қазақ хандығы тарихындағы ең жарқын және маңызды кезең болды. Осы жылдары қазақтың этносаяси аумағы қалыптасып, тұңғыш рет қазақ халқының үш бөлігі де бір мемлекет шаңырағы астына бірікті. Қазақ мемлекеті халқының саны 1 миллионнан асты. Қасым хан мемлекетшіл тұлға ретінде қазақ құқығын белгілі бір жүйеге түсіріп «Қасым ханның қасқа жолы» атты ережелер жинағын қалдырды. Жошы хан тұқымдарын тән мемлекетшілдік ұстаным XVI-XVIII ғасырларда Есім хан, оның ұлы Жәңгір хан, оның ұлы Тәуке хан қызметінен анық байқалды. Еңсегей бойлы Есім хан Қасым хан тұсында қабылданған ережелер жинағын жаңғыртып «Есім ханның ескі жолы» жинағын, ал әз- Тәуке хан болса «Жеті Жарғыны» берді. Өмірін қазақ жерін жоңғар шапқыншылығынан қорғау ісіне арнаған Жәңгір хан жоңғар ханзадасы Галдама нойонмен жекпе-жекте өлді. Жоғарыда аталған ұлы хандар тұсында қалыптасқан ұлттық сезім, «Қазақ елі» идеясы жоңғар басқыншылығына қарсы жүрген үш ғасырлық күрес барысында сыннан өтті.

1723 жылғы жоңғар қалмақтарының басқыншылығы, қазақтардың Түркістаннан айрылуы, атамекен жерін тастап, шұбырындыға ұшырауы қалыптасу жолында тұрған ұлттық санаға үлкен соққы болып тиді. Дегенмен халықтың ең таңдаулы әрі белсенді күштері оны мұндай апаттан сақтап қалуға ұмтылды. Топыш ақын өзінің «Ақтабан шұбырынды» толғауында: Ұмытпа қазақ «Алаш» ұраныңды, Ойыңнан үзбе халқым құраныңды. Артыңа үлкендерің өсиет қыл, Халық боп Қаратауда құралуды,— деп, сол тарихи кезеңдегі қоғамдық санадағы ортақ және ең өзекті ойды білдірді.

Ұлт ретінде сақталып қалу үшін қайрат-жігер танытатын заманның келгенін бүкіл ел болып түсінді. Қалмақ шабуылына шейін Қанжығалы жұртының биі болып келген Бөгенбай ендігі уақытта қолына қаруын алып, батыр сауытын киіп, қол бастап шықты. Әке-шешесінен, олардың дәулетінен айрылып, Түркістанның түбінде Сабалақ атанып, мал бағып жүрген Абылай тектілігін танытып, қару асынып, жекпе-жекте қалмақ батырын түйреп, алдымен батырлыққа өтіп, сонан соң, барып сұлтан ретінде танылды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының «... қазақта қаракерей Қабанбайдан асқан батыр жоқ. Үйсін Төле биден асқан би жоқ. Абылай заманында батыр атанбаған қазақ жоқ», - деген тұжырымы тарихи шындыққа жақын еді. Ұлт болып қалыптасу жолында тұрған қазақ елінің қоғамдық санасында терең өзгерістер болып өтті. Жоңғар әскері жасаған ойран әрбір қазаққа жеке отбасының, руының тағдыры бүтін қазақ ұлтының тағдырына байлаулы екендігін анық сездірді. Ата-жұртынан көтеріле көшіп, босқын күйіне түсіп, жақынынан, үйреншікті ортасынан айрылып, аштық пен жоқшылықтың не екендігін көзімен көріп, жанымен сезініп, терең күйзеліске ұшыраған жас пен кәрі Ел, Отан деген ұғымдарды жаңа қырынан танып, терең түсінді. Қанжығалы Бөгенбай, алшын Тайлақ, ошақты Саңырық батырлар рулық мүдденің жалпы ұлттық мүддеге ұласқан, сондықтан өз қызметі мен күресін бүкіл байтақ қазақ халқының тағдырымен байланыстырған тарихи кезең тұлғалары болатын.

1726 жылы жазғытұрым Қаракесек аталатын жерде үш жүз басшыларының кеңесінде сөз алған табын Бөкенбай батырдың ашына айтқан ойы да осы арнада айтылған болатын: «Шаңырағы ортасына түскен үйлеріміз бен жау қолында кеткен көгенкөз жесір-жетімдеріміздің соңынан телмірген бейшараның күйін кешпей, алаштың азаматтары қане, жаудан кек алуға аттанайық! Көп болса ажалымыз жеткен жерде ата-жау кәпірдің қолынан өлім табармыз! Қазақ даласының ерлері қай заманда назары сынып, жер шұқыған еді? Мынау сақал- мұртымды ақ баспай тұрғанда қолымды ата- жауымның қанына малуға әзірмін. Заты бөлек кәпірдің құтырған иттей талауына енді көнер жайым жоқ! Құдайға шүкір, мініске жарар атым бар! Қорамсақ толы жебем бар!». Бұқар жырау қанжығалы Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірте келіп, батырдың өмір жолына байланысты: Еңбек қылған ел үшін, Жауда кеткен кек үшін, Алаштың абырой-атына Сарп қылған бар күшін Қарияң келіп жылап тұр, Еңбегі сіңген ер үшін!,- деген баға береді. Егер батырлықтың негізгі өлшемі батырдың өз руы мен тайпасын қорғау емес, жалпы ұлтын, отанын қорғау болса, жырау толғауы мен би кесімінде жалпы ұлттық мүдде рулық, жүздік мүддеден жоғары қойылды.

Бұқар жырау ауыз бірлігі кетіп, ел арасы алауыздыққа ұрынып, ең соңында Цинь әскерінің қырғынына ұшыраған қалың қалмақ елінің трагедиялық тағдырын көлденең тартып «кіші қалмақ бүлерде... уағдадан жылысты, буыршындай тіздесті, жамандықты іздесті, бірін-бірі күндесті, жаулаған ханын қара оңбас, хан қисайса бәрі оңбас, ханын қалмақ жаулаған, сүйткен қалмақ оңбаған» - деген тұжырым жасайды. Қалмақ шапқыншылығы жағдайында жалпыұлттық ұстанымға айналған «Қазақ Елі» идеясының мынадай аса маңызды өзекті ойларына көңіл аударған жөн. Ел басына төнген ауыр жағдайда ел басқарушы саяси топ мынадай жалпыұлттық мәні бар екі мәселені қоғам алдына міндет етіп қойды. Олар жалпыұлттық мемлекеттікті қайта жаңғырту, сондай-ақ халықтың белгілі бір бөлігін отырықшы егіншілік мәдениетіне аудару еді. Жолбарыс хан өмірден өткен соң (1740 ж.) Ұлы жүздің күнделікті тіршілігіне басшылық жасаған Төле би елдің билерімен кеңесе отырып Абылай сұлтанды ұлы жүздің де билеушісі ретінде мойындау туралы шешім қабылдатады. Абылайдың ұлдары Әділ мен Сөк сұлтандардың Жетісу қазақтарына келіп билік жүргізе бастауы сол шешімнің нақты көрінісі еді. Ал Абылайдың ұлы жүз билеушілерінің өтінішімен қырғыздар мен Қоқан хандығына әскери жорықтарға шығуы (1766, 1770жж.) оның билігінің ұлы жүзге де тарағандығын айғақтайды. «Ақтабан шұбырынды» кезеңі көшпелі мал шаруашылығына сүйенген экономиканың әлсіз жақтарын көрсетіп берді. Елдің белгілі бір бөлігінің отырықшы егіншілікке көшіру қажеттігін түсінген Төле би «Елім

дұрыс жолға түс, жер емшегін ем, орнықты болсаң қарның тойынар, киімнің бүтінделер! Аяқты малға сенбе, мал бір жұттық, төрт түлік жиған малыңнан күндердің күні келгенде бір үзім нан артық!», - деген тұжырымын айтып, елді егіншілік мәдениетін игеруге шақырады. Мәшһүр Жүсіп Көпеев Төле би заманында 22 наурызды жаңа жылдың басы ретінде (наурыз мейрамы) қарсы алу, осы күннен бастап егіншілік қамына кіріеудің қазақ арасында дәстүрге айналғанын жазды. Тура осы мазмұндағы ұстанымда Абылай хан да болған. Ол жоңғар ханы Қалдан Серенге айтқан сөзінде «Қазақ орнықпай жүрген ел еді, бір жерге орнықтырып, отырықшы өмірге кіргізіп өлсем армансыз болар едім» - деген ойды білдіреді. Қазақ қоғамдық ойында байқалған бұл жобалар нақты тарихи шындыққа ай- налмады. Өйткені оған қажет алғы шарттар пісіп жетіле қойған жоқ еді [2, 34б.].

Ресей империясының XVII ғасырдан бастап қазақ жеріне байланысты экспансиялық саясаты 1822-1824 жылдары қазақ мемлекеттілігі – қазақ хандығын жоюмен аяқталды. Ендігі уақытта Ресей әкімшілігі қазақ жерін оның батыс (Жайық бойы), (Ой, Жаңа Ишим), солтүстік, солтүстік-шығыс (Ертіс бойы), оңтүстік-шығыс (Жетісу жері) өңірлерінде салынған әскери бекіністер тізбегі арқылы темірдей қоршауға алды. Ал 1867-1868 ж.ж. жүргізілген басқару реформасы бойынша қазақ қоғамының ішкі өмірі бүтіндей орыс әкімшілігінің бақылауына өтті. Қабылданған түрлі заңдық актілерге сәйкес Ресей билігі қазақ жерінің толық иесіне айналды.

XIX ғасырдың алғашқы жартысында бүтіндей дерлік қазақ жерін құшағына алған ұлт-азаттық көтерілістер болып өтті. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс (1837-1847 жж.) міне осы патшалық Ресей отаршылдығына қарсылықтың жинақы көрінісі болды.

Бұл, әрине, кезекті елді сақтау үшін күрес жолындағы «Қазақ Елі» идеясының көрінісі болатын [3, 57б.].

«Қазақ елі» идеясы XX ғасырдың басында қазақ ағартушылығы және қазақ ұлтшылдығы түрінде көрінді. Ағартушылық идеясы қазақ қоғамына Ресей арқылы келгені рас.

Сонымен бірге, қазақ ағартушылығының мазмұндық және хронологиялық тұрғыдан өз ерекшелігі, тағдыры болды. Қазақ ағартушылығын, әсіресе оның XX ғасырдың басына тән кезеңін, еуропалық және орыстық ағартушылыққа еліктеуден туған құбылыс ретінде қарастыру оның табиғатын тура түсіне алмаушылыққа ұрындырар еді. Осы ретте қазақ ағартушылығына тиесілі оның мынадай ерекшеліктерін ескерген жөн. Қазақ топырағындағы ағартушылық идеясы ескі феодалдық тәртіп пен қоғамдық қатынастарға, діни фанатизмге қарсы бағытталуымен бірге, ресейлік отарлық езгіден құтылуға, заман сұранысына лайық білім мен ғылымды игеруге үндеді. Ұлт-азаттық үшін күрес басшылары бұл негізгі мақсатқа жетудің жолы қазақты ұлт ретінде біржола қалыптастырып, оның ұлттық мемлекеттігін жаңғырту арқылы жүретіндігін жақсы түсінді.

Басқаша айтқанда, қазақ ағартушылығының идеясы қазақ ақын, жазушы, философ ғалымдарының шығармашылық ізденісі арқылы жалпы ұлттық жобаға айналды. Кезінде кеңестік идеология қазақ ағартушылығын Шоқан, Ыбырай және Абайдың қызметімен шектеуге тырысты. Ал қазақ ағартушылығының ұраны – ретінде ұлы Абайдың «орыстың ғылымы, өнері- дүниенің кілті... балаңа орыстың ғылымын үйрет!» , - деген тұжырымы алынды. Қазақ ағартушылығының ұраны ретінде Абай сөзін алған идеологияның мақсаты қазақ мәдениетін ылғи да үйренуші шәкірт және еліктеуші мәдениет дәрежесінде ұстау болатын. Бұл ұстанымдағы қазақ мәдениетінің түпнұсқалық (оригиналды) мазмұны күн өткен сайын әлсіреп, ең соңында көшірме мәдениет дәрежесіне түсуге тиіс еді. Мұндай тағдырдан бізді 1991 жылы келген мемлекеттік тәуелсіздік сақтап қалды. Осы тұрғыдан алғанда Мемлекеттік Тәуелсіздік бірнеше ғасырлардан бері халқымыздың ең озық, ойлы азаматтары аңсаған басты құндылық екендігі айқын.

1991-жыл әлем тарихындағы ірі империялардың бірі – Советтік Социалистік Республикалар Одағының ыдырау жылы болды[4, 29б.].

Қорыта айтқанда, қазақ жерінде ұлттық мемлекет құру ісі тұңғыш рет өз шешімін тапты деп айтуға негіз бар. Ең кем дегенде соңғы үш ғасыр бойы бірнеше буын аға ұрпақтың ең таңдаулы өкілдері осы ұлы мақсат үшін тер төгіп күресіп келді. XX ғасырдың соңында және XXI ғасырдың бастапқы кезеңінде бұл тарихи мақсат өмірлік шындыққа айналды. Отан тарихында қазіргі заман аталатын бүгінгі тарихи кезеңнің ең басты ерекшелігі, міне осы.

Еліміздің тәуелсіздігінің тұғыры биік болу үшін, Мәгілік Ел идеясының маңызы мен мақсаты орасан зор. Ол жүзеге асыру үшін ең алдымен елде ашық және бәсекелі экономика, содан кейін саясаты, шок туғызатын емес, реформаларды жүргізе алатын күшті, орталықтандырылған, халықтың алдында жауапты билік қажетті.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бейсенова, Ә.С. Қазақ елі-мәңгілік ел [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.С. Бейсенова; ред.басқарған Қаражан Қ.с.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 385 б.- (ҚР БЖҒМ грифімен шыққан).
2. Түймебаев, Ж. "Мәңгілік ел" идеясын дамытудың лингвистикалық негізі [Мәтін]: Оқулық / Ж. Түймебаев, М. Ескеева, Ғ. Сағидолла.- Алматы: Қазығұрт, 2017.- 360 б.
3. Абдурахманов, Н.А. Рухани жаңғыру [Мәтін]: Оқу құралы / Н.А. Абдурахманов, К.У. Карабаева, А.Т. Кадирғалиева.- Шымкент: Әлем, 2019.- 152 б.
4. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғыру" атты бағдарлық мақаласын насихаттауға бағытталған іс-шаралар [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құралы / Құрастырған: А.Мәжитов, Д.Зүбайраев.- Шымкент: Шымкент Жарнама, 2017.- 95 б.